

„И није све пропало кад пропало је све“

Примећујем да многи популарни интернет сајтови и тиражна новинска издања подстичу дискусије о глобалним проблемима, а да се нерадо одлучују да на дневни ред ставе неке од многих горућих домаћих тема и дилема. Слична атмосфера је и у научним, образовним и културним институцијама српског друштва. Много времена и енергије се посвећује 'светским проблемима', наравно у теоријској равни, а мало практичним проблемима у вези са основним занимањем и оним од чега се живи. Овој констатацији је вероватно добра илустрација скорашњи припремљени и одиграни „испад“ председника САНУ Владимира Костића (на који ћемо се, још мало, осврнути нешто касније).

Ипак, перјаница у симулацији бурне делатности и уклањању од свих неодољних проблема, нераду и разграђивању свега постојећег је извршна државна власт. Сваки њен нови 'реформски потез' све више означава одлазак државе из система националног образовања, науке и културе и то, како у смислу финансирања, тако и у смислу формирања нашем друштву адекватних стандарда. Нарочито се стандарди смислености и квалитета спуштају у недоглед. И није чудо онда што све области друштвено-економског живота тону све дубље у исподпросечност.

Још с почетка пролећа 2015. године почео сам да упозоравам на веома лоше стање у науци и просвети Србије. Тражећи смену министра, тада рекох и предвидех: да актуелни министар Просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) Вербић толико „успешно“ уништава српску просвету и науку да га вероватно нико ускоро неће смењивати. На конференцији за штампу СРС на тему науке, одржаној 10.09.2015. године сам, на основу јавних докумената самих актера из МПНТР и око њега, показао да од подигнутог кредита недостаје најмање 100 милиона евра и да се спрема ново разбацавање кредитних пара.

Знајући да је од почетка априла месеца 2015. године САНУ почела да води нова, знатно млађа, екипа на челу са неурологом Владимиром Костићем, чије сам речи, које је тада упутио јавности преко београдске „Политике“, забележио и запамтио (објављено: 07.04.2015. године) :

„Оцењујући да ће се потрудити да са тимом који ће водити САНУ допринесе променама које су неопходне, и да у друштву које се осећа превареним артикулише неку меру пристojности, стручности, памети, и ако ништа друго, бар основног етичког поступања, нови председник САНУ напоменуо је да ће бити веома важно превазићи поделе у САНУ, којих има, у шта ће уложити сву своју енергију. Костић је истакао да су академици „само као целина забринутих и одговорних људи потребни народу и овој држави, а да ван тога не требају никоме“.

– Није тачно да Академија не прави напоре, али она не може да се бави искључиво политичким арбитрањем, што од ње очекују представници прве, друге, треће или не знам већ које Србије. То је немогуће управо зато што је састављена од често непомирљивих индивидуалности. Ово није установа која се мења декретима и ништа револуционарно нећемо тумбати, али је моја идеја

да све те различитости добију шансу да проговоре без мржње и хватања за врат. Јер, Србија је уморна од нестрпљивости и жеље да коначно почнемо да се бавимо и малим стварима – хемијском чистоћом воде коју пијемо, тиме шта нас очекује у будућности када је у питању загађење, јавним здрављем, уметношћу која је умрежена – закључио је признати неуролог, поручујући новинарима још неколико реченица:

– Први циљ ми је, за почетак, да се преспава до ујутро. Немојте ме терати да правим одмах хијерархију. Али, моја екипа ће је направити и јавно ћемо је рећи ...“;

пун наде сам, после наше конференције за штампу, заказао састанак са председником Владимиром Костићем. Почетком октобра, састао сам се у САНУ са председником Костићем и његовим замеником за природне науке Зораном В. Поповићем у покушају да их подстакнем да се ангажују на заустављању даљег непромишљеног расипања преосталог кредита (било је то, наравно, пре ове последње срамотне изјаве председника САНУ о КиМ, после које прочитах у „Печату“ да је председник Костић у ствари највероватније само неостварени политичар - бивши члан главног одбора СПС с краја прошлог века – ех, да сам то раније знао?). Пре састанка сам имао осећај да се само одазивам на отворени априлски позив за помоћ свог млађег колеге Костића, свима онима који помоћи могу, и да ћу бар мрву допринети смањењу нивоа његовог тада, како ми се чинило, искрено израженог и лепо срченог, страха пред задатком кога се прихватио:

„Једини осећај који у овом тренутку имам јесте преплављеност страхом... Страх ме је значаја и величине ове институције, зловоље која је окружује и оптужби за нерад, јер ми се чини да је она данас у беспућима у којима се, и као колективитет и као држава, налазимо, али да је потребна готово једнако као у годинама када је оснивана. Страх ме је од цивилизације у којој живимо и која код сваке пристојне личности изазива гађење и страх, о којем све време говорим. Да бих то превазишао бићу слободан да вас бестидно молим за помоћ у сваком тренутку и молим вас да ми у томе изађете у сусрет.“

Знао сам и да је изузетно важно да председника Костића анимирам да јавно иступи и заштити огромна државна и народна средства од улудог расипања. Упозорења председника САНУ власт неупоредиво више обавезују на делање од критика опозиционих партија или неког квалификованог поједница, ма како ове тачне и засноване биле.

После састанка сам од З.В.П. добио комплет извештаја (четири Извештаја, последњи написан 30.05.2014. године): „Међуодељењског одбора САНУ за изучавање и праћење стратегије науке и научне политике“. Од четири Извештаја овог одбора -- три последња су скоро идентична по садржају и са ретким препорукама да се нешто конкретно уради -- академици се само овлаш осврћу на неке уочене очевидне лудости пишући еуфемистично: „Интересантно је поменути ...“ и даље само цитирајући уочене лудости. У последњој тачки својих Извештаја (6. тачка), која се тиче законске обавезе: „Увођења строгог система праћења имплементације Стратегије“, само папагајски понављају: „Не постоје назнаке о постојању таквог система. САНУ је један од чинилаца – саветодавни, а не оперативно-административни, који има и

ширу улогу саветодавца Владе у домену друштвеног живота, науке, културе и образовања “, као да има неко други, од њих позванији, да се побрине за исправљање очевидно криминалних радњи у вези са научним, иновационим пројектима и кредитом за науку.

Са састанка са овим челницима САНУ отишао сам испуњен сумњом да ће они ишта предузети да би се приступило скором разумном/трезвеном планирању научних истраживања и опрезном и рационалном приступу у набавци скупих увозних експерименталних уређаја. Каснији, очигледно наручен политички иступ председника САНУ у вези са КиМ, је само појачао ове моје почетне сумње и нагнао ме да се припремим и јавности понудим овај садашњи текст.

За разлику од САНУ, моја маленкост се увек труди да испрати то што се догађа са акцијама које започнеем и чиним све да своја обећања испуним. Одређена реакција јавних гласила је уследила после у септембру месецу али, нажалост, само у мање тиражним издањима - недељницима („Печат“ и „Таблоид“). Скраћени текст се појавио на неколико интернет портала. Нажалост, и „Политика“ и „Новости“ су, на моје покушаје да их заинтересујем, остали глуви на чињеницу да је неко у Србији за пар година 'скрајпутио' једногодишњи буџет српске науке и то у валути. До видљиве резонанце релевантног дела јавности, на ове горуће проблеме у друштвено скоро најважнијој области, није дошло. *(Са свим мојим открићима о глупостима, нераду и неприхватљивим поступцима научно-просветних власти Србије у последњих пет година сам више пута упознао и скоро све истраживаче у области природно техничких наука у Београду. И ту је мало ко пожелео да све послате материјале пажљиво прочита, а о неком озбиљнијем ангажовању, док још има времена и смисла, нема назнака.)* Научна и државна власт је у вези са кредитом за науку изабрала да ћути. Нико се из МПНТР није огласио иако сам лично у кабинет министра упутио све релевантне материјале.

На поменутој конференцији за штампу, јасно сам дефинисао „граничне услове“ који карактеришу време садашње:

1. Активан је неки пројекат који се извршава и Законом је дефинисан крајњи рок за његово окончање;

2. Укупна количина новца која је требало да се потроши по пројекту „Истраживање и развој у јавном сектору“ је 420,8 милиона евра (330,6 милиона евра су међународни кредити и 90,2 милиона евра је требало да буде учешће Републике Србије). Крајњи рок да се ова средства утросе је био 31.12.2015. године. Сада је тај рок зајмодавац продужио до 2018. године;

3. Пројектни период којим се финасирају сва научна истраживања у земљи је неоправдано, и без икаквог ваљаног разлога, продужен до краја ове године. Није урађено смислено оцењивање резултата научних истраживања, ефеката коришћења многих нових експерименталних уређаја купљених на кредит и нису обављене чак две законом загарантоване рекатегоризација учесника на научним пројектима -- на основу категорија се одређују плате истраживача у институтима;

4.Истиче рок Ђелићеве Стратегије за период од 2010. до 2015. године са прпошним циљевима: „*фокус и партнерство. Фокус кроз дефинисање листе националних научних приоритета где можемо и морамо постићи значајан напредак. Партнерство са институцијама и компанијама које ће омогућити Србији да валоризује на светском тржишту њене идеје*“, формулисаних од стране „најумнијих глава из земље и дијаспоре и уз помоћ међународних саветника“ по избору тада актуелне власти.

Без увијања смо упозорили јавност на досадашње ненаменско и расипничко трошење кредита подигнутог, наводно за науку, 2010. године. Указали смо и да се консолидована нова екипа у МПНТР и око њега, која има намеру - спрема се - да убрзано и улудо потроши преостали део тог кредита (расписани су тендери за „*за ревитализацију и развој истраживања и образовања у јавном сектору*“ за око 100 милиона и за опрему у износу од близу 30 милиона евра). Скрнули смо пажњу да МПНТР, које је задужено за реализацију тог кредита, не располаже ни приближним подацима о досадашњим трошковима. Процене престалих кредитних пара од стране главних актера задужених за трошење кредита разликују се 100 милиона евра: министар Вербић тврди да је остало 130 милиона евра док директор **Јединице за управљање пројектима (ЈУП)** Горан Квргић барата са преко 200 милиона евра. Моја истраживања су показала да је остало да се потроши **још 239 милиона евра**. 'Маца' је изгледа појела, за науку огромних, 100 милиона. Скоро један годишњи буџет српске науке! Троши се остатак кредита без икаквог знаног и прихваћеног циља, или осмишљеног плана. Тачније, стално се мењају одлуке шта да се купује и гради, зависно од тренутне политичке позиције и снаге власти блиских научних кланова. Јер законом прописани пројекат по коме се троше кредитне паре никад није написан, прихваћен и јавно обнародован. (Већ смо објаснили како постоје само неки извештаји о трошењу кредита по пројекту: „**Истраживање и развој у јавном сектору**“ а да овај, 420,8 милиона евра вредан виртуелни „Пројекат“, у ствари, тумачи како ко хоће и да је он, у исто време и **све**, и да није **ништа**.) Главним играчима из МПНТР и око њега је само важно да паре покупи „раја“ из њихове екипе и блиских им кланова. Та екипа је већ деценију и по непроменљива јер успешно разграђује српску просвету и науку – у огромној већини су то представници жутог „картела“ са Хемијског и Физичко хемијског факултета БУ, Земунског научног клана ИФ и делом ЕТФ БУ и неколико факултета Универзитета у НС. Као амалгам, међу овима, служе чланови петничарске секте који убрзано стасавају и још брже преузимају кључне полуге власти у МПНТР и по многим научним институтима и којекаквим агенцијама.

Шта се сада дешава?

1.Рокови за пријаву пројеката и тендери за набавку опреме су окончани. Ко и како по њима поступа не зна се ни у назнакама.

2.Нови државни секретар за науку и високо образовање, Вера Дондур (02.10.2015. године напунила је 67 година), симулира изузетно бурну делатност на доношењу нове Стратегије „Научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године“, а све у циљу одвраћања пажње од акција које ће МПНТР спроводити на убрзаном трошењу и отимању преосталих

кредитних пара. У томе јој је веома помагао и њен друг, из претходног Националног савета за научни и технолошки развој, по имену Горан Питић.

3.Интересантно је овде приметити да се Вера Дондур одлучила да препише претходну Ђелићеву Стратегију, али да у њој укине **било какво помињање националног идентитета**. Доказ је извод из недавно обнародованог „Нацрта Стратегије“ у коме стоје следећи приоритети:

Тематски истраживачки приоритети за период 2016-2020. године су:

1. Биомедицина
2. Нови материјали и нанонауке и нанотехнологије
3. Прилагођавање климатским променама, заштита животне средине
4. Енергетика, обновљиви извори енергије, и енергетска ефикасност
5. Храна, пољопривреда и биотехнологија
6. Информационе и комуникационе технологије
7. **Проучавање културних идентитета и процеса њиховог развоја**
8. **Унапређење доношења државних одлука,**

који су **скоро** идентични са тачком **3.3. Фокус кроз дефинисање ограничене листе националних приоритета у домену науке и технологије**, из Ђелићеве Стратегије од 2010-2015. године:

Анализа научних области у Републици Србији је идентификовала седам националних приоритета у домену науке и технологије:

- Биомедицина
- Нови материјали и нанонауке
- Заштита животне средине и климатске промене
- Енергетика и енергетска ефикасност
- Пољопривреда и храна
- Информационе и комуникационе технологије
- Унапређење доношења државних одлука и **афирмација националног идентитета.**

Зар ико сумња да ће у скорој будућности процветати „Проучавање културних идентитета и процеса њиховог развоја“ свих познатих и непознатих националних мањина и досељеника у Србији?

4.Потпуно одвраћање српског научног корпуса од било каквог запиткивања о томе како се и зашто расипају кредитни „новци“, наступиће кад Вера Дондур и другови донесу нова правила оцењивања научних истраживача и распишу конкурс за нови пројектни циклус по коме ће без финасирања морати да остане најмање трећина оних који су данас на истањеном научном буџету.

5.Свој допринос расветљавању циљева нове Стратегије дао је и млађани министар Срђан Вербић („Политика“ 26.09.2015.године – рубрика Погледи). Ако начас занемаримо његово бунцање:

о „*алтернативним и диверсификованим изворима финансирања*“ који ће српским научницима 'омогућити' да у следећем периоду ништа друго не раде него да само конкуришу и стално добијају (или као то Вебић воли да каже-

'освајају') пројекте вероватно из фатаморгана фондова које ће он, први у региону а и шире, основати да би у њих „улагала и земља матица и људи из дијаспоре“ и „друго важно питање стратегије“:

о „превазилажењу мањка компетентних људи, како у јавном, тако и у приватном сектору јер се послодавци жале на неквалификоване људе који раде на одељењима развоја и контроле квалитета, који не знају како да користе софистицирану опрему и да тумаче резултате...“ доћи ћемо, у ствари, до најважнијег питања:

„Треће важно питање јесте како да трансферишемо технологију или како да знање претворимо у новац. **Стратегија треба да обезбеди читав спектар решења за инкубаторе, акцелераторе, научно-технолошке паркове и постројења за трансфер технологије.** Иновациони екосистем је кључ за диверзификацију извора финансирања. Уколико не демонстрирамо способност науке да производи услуге, нове методе или техничка решења, нико неће бити заинтересован да подржи наше алтернативне фондове и инвестира у науку“.

Пошто нико нормалан не очекује да ће оваква српска наука, у следећих најмање десет година, производити услуге и иоле приметна средства зарађивати од техничких решења, данас је стварно најважније питање у науци Србије:

како се изборити са огромним додатним оптерећењима српског научног буџета до којих је довела претходна Ђелићева „Стратегија“ у оквиру које је дошло до формирања многих агенција, предузећа, паркова, инкубатора, акцелератора, центара промоције, музеја, ...?

Конкретно: поред непотребног улагања новца у Научно технолошки парк (НТП) „Звездара“ чије одржавање годишње кошта преко милион евра, у који је према тврђењу ЈУП-а до сада уложено 14.407.656,00 евра да би већ скоро две године зврјао скоро потпуно празан, иако је цена закупнине од 4,5 евра по м2 више него приступачна, у музеј за диносаурусе у Свилајнцу, у пројектовање претенциозних зграда које се никад неће изградити (скоро четири милиона евра потрошено до сада за ЦПН и Нано центар), **највећи проблем представљају нове агенције, фондови, иновациони центри и предузећа које је Ђелић основао пре свог последњег бегства у иностранство.** Примера ради наводимо да се највећи српски научни Институт у „Винчи“ простире на шездесетак хектара, да има 770 запослених (преко 400 истраживача од тога 180 доктора наука) и да годишње 'обрће' дванаестак милиона евра (а троши око десетак милиона евра). Педесетак 'веселих ЈУП-овских имела' је 2014. године коштало државу Србију **3.310.150,00 евра** – више од четвртине Института „Винча“! Академик Поповић ми је на недавном састанку скренуо пажњу да, према његовим сазнањима из МПНТР, ЈУП тренутно има више од 100 запослених! Додамо ли овоме још непотребан Центар за промоцију науке, Фонд за иновациону делатност, јавно предузеће Нуклеарни објекти Србије и којекакве иновационе центре по Србији који са науком никакве везе немају, добићемо (на нивоу трошкова за државу) још „**скоро две Винче**“, које је Ђелић формирао од 2010. године и сместио на српски буџет. Непотребност и сулудост ових Ђелићевих агенција и свега осталог је сваком нормалном очигледна.

Најбоље се то може илустровати трогодишњим отварањима НТП „Звездара“. Последње отварање се догодило 29.10.2015. године и то у присуству потпредседника Швајцарске Конфедерације Јохана Шнајдера-Амана.

Изградња НТП „Звездара“, на ободу звездарске шуме у близини Института „Михајло Пупин“, је почела још 1989. године. Тада је скоро завршена сива градња, али је убрзо све било обустављено. Наставак градње је уследио 2010. године пошто је Божидар Ђелић, заједно са Борисом Тадићем, тада 'насукао' државу Србију на подизање кредита, наводно ради унапређења научне инфраструктуре. Први пут је о наставку изградње и о вредности ове инвестиције јавност сазнала 29.08.2011. године из изјаве, тада већ бившег министра науке, Божидара Ђелића: *„НТП 'Звездара', инвестиција вредна 9,7 милиона евра, требало би да буде завршена до марта следеће (2012.) године, када ће неколико десетина технолошких фирми почети да раде на модеран начин.“*

Скоро у потпуном складу са датим обећањем, а користећи случај да је баш тада изборна кампања била у јеку, председнички кандидат Борис Тадић је у недељу 13.05.2012. године обишао НТП „Звездара“ „поводом завршетка радова на објекту“. Дочекали су га многи активисти ДС-а са заставама и најважнији сарадници: Драган Ђилас, министар војни Драган Шутановац, бивши министар науке Божидар Ђелић и партијски генетичар др Миодраг Стојковић. Божидар Ђелић тада рече: да ће се у тек завршеном НТП-у, који наводно има 16.000 м² простора, ускоро сместити преко 100 компанија у којима ће радити 1.200 инжењера који ће производити и извозити софтвер и да ће то бити *„пословно технолошки 'инкубатор' техничких факултета БУ“*. Рече и да је за изградњу НТП потрошено 12 милиона евра од кредита Европске инвестиционе банке.

Скоро годину дана потом, 11.03.2013. године, „Истиномер“ у свом „Коментару“ наведе: *„Међутим, истина је да ни годину дана од истека рока (који је дала ДС-прим. моја) технолошки парк још није заживео. Истини за вољу, већина грађевинских радова јесте завршена у лето 2012. године, али тамо и даље нема ниједне фирме, нити запослених.“* У истом тексту се наводи да је, према последњим вестима: *„Управа противпожарне полиције доставила списак примедби на пројектну документацију изведеног стања објекта НТП Звездара, да су примедбе отклоњене и да сада треба да уследи поновна ревизија пројекта.“*

Уместо хитне ревизије пројекта и насељавања, за пословним простором гладних српских информационо-технолошких компанија, 18.08.2013. године нам помоћник министра просвете Радомир Жикић саопшти да се на дозволе противпожарне полиције још увек чека, да је на градњу потрошено 17 милиона евра и да ће НТП бити отворен најесен.

Невероватно потребан НТП „Звездара“, опет пада скоро у потпуни заборав више од годину дана, да би га из мртвих повратио 04.11.2014. године бомбастички наслов: *„Као у Еплу и Гуглу: Отворен бизнис инкубатор на Звездари“* (<http://arhiva.24sata.rs/vesti/beograd/vest/kao-u-eplu-i-guglu-otvoren-biznis-inkubator-na-zvezdari/156316.phtml>).

И опет празне речи о: *„обезбеђеној пуној техничкој подршци, менторству, врхунским условима рада за појединце који су спремни да покрену и развијају сопствени бизнис, размени искустава, склапању партнерстава, моделу за иновације и креативност у ИТ сектору али и шире...“*. Овом догађају су тада присуствовали, *„осим младих неафирмисаних перспективних људи“*, и амбасадор САД Мајкл Кирби, потпредседник владе Расим Љајић, министар просвете Срђан Вербић, *„као и представници највећих ИТ корпорација у Србији и региону“*. Ово „величанствено“ окупљање је покварио нови наслов који се појавио 06.11.2014. године: *„'Звездара' још није заживео у потпуности. Хиљаде квадрата неискоришћено у објекту који је зидан 24 године.“*

Требало је да прође нових шест месеци па да се надлежни досете да трошкови „чуvara парка у зимском и летњем периоду“ државу коштају милионе евра. У среду 29. арила ове године појављује се још један малиша да нешто паметно каже 'граду и свету' (<http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1667493>): „*Научно технолошки парк је шанса за младе људе са идејама*“. Тог дана су градоначелник Београда Синиша Мали, министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић и ректор Универзитета у Београду Владимир Бумбаршировић потписали уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Научно-технолошки парк Београд“.

После овог срећног догађаја, као по неписаном правилу, требало је да прође нових шест месеци да би се на вратима „Звездаре“ се појавили нови свечари. Тридесетог октобра 2015. године у многим медијима се појавила вест: „*Научно технолошки парк „Београд“, након 26 година, данас је званично отворен и за наредне три године у тај простор где долазе иноватори који ће створити нове послове, треба да буде смештено 80 предузећа и више од 30 старт-ап компанија са око 1.000 младих запослених људи, укључујући и више од 100 повратника.*“ На ово отварање, надајмо се последње отварање, Срђан Вербић и Синиша Мали су довели потпредседника Швајцарске Конфедерације Јохана Снајдера-Амана.

Све ово што 'озвучисмо', и што понављамо и допуњујемо од почетка пролећа до данас, добро је познато свима који се у Србији баве науком. О проблемима, крађама, неодговорности, расипништву и тоталној некомпетентности државних научних власти и врапци већ свакодневно цвркућу.

Неадекватност, пасивност и горда незаинтересованост САНУ за највеће проблеме српског народа и његове државе је потпуно јасна и позната само уском кругу професионалаца, који с неверицом и гађењем прате старачку себичност академика и страх да се нешто не 'заталаса', најизразитије видљив приликом сваког избора нових академика у последње две деценије. Лично мислим, да је све то време, бар што се природних наука тиче, као преовлађујући аргумент за пријем нових академика била не њихова људска и научна вредност/изузетност и светска и домаћа препознатљивост, него њихова ћутљивост и безосећајност за горуће националне проблеме и препознато демонстрирање гадљивости према родољубљу, одбојности према Православној цркви и неупитно прихватање огромне лажи да Србији ван ЕУ нема живота. У ЕУ, у којој су сви, сем пар изузетака, проверени српски непријатељи још од стицања независности 1878. године!?

Да бих све уверио у то да су у САНУ били довољно упознати са многим марифетлуцима око трошења кредита, пријема неадекватних људи и расипања пара на бесмислене иновационе пројекте, цитираћу неколико њихових оцена и запажања из већ поменутих „Извештаја о имплементацији Стратегије“ од 2010. до 2013. године.

У „Извештају“ за 2011. годину на страни 9 у фусноти 8) пише:

„Овде се нећемо бавити самом ЈУП већ пројектима који су им препуштени за реализацију и то пре свих набавком капиталне опреме. **Интересантно је поменути** да Министарство просвете и науке финансира рад ове јединице са 80 милиона динара у 2011.г., а

да остале оперативне трошкове покрива Универзитет у Новом Саду. Поред трошкова за личне дохотке запослених од 78.5 милиона динара (број запослених до краја 2011 требало је да нарасте на 35) и осталих трошкова, ЈУП у 2011.г. планира набавку 4 аутомобила укупне вредности од 80.000 евра (за сваког директора по један) и 5 милиона динара за накнаду за рад члановима скупштине овог деоничарског друштва, као и 18 милиона динара за ауторске уговоре и уговоре о делу. **Од марта 2011.г. шпанска фирма EPTISA за 1,815,000 EUR, помаже ЈУП као технички саветник у имплементацији пројекта (пружа подршку у организацији и реализацији тендера и надзор у инфраструктурним пројектима).**“

У истом „Извештају“ у тачки 1.5 на трећој страни академици лепо примећују:

„Старосна пирамида научне заједнице је забрињавајућа: мало младих, пуно истраживача пред пензијом. Проблем старости истраживача је врло озбиљан и повезан је, поред осталог, и са просечном старошћу становништва, а посебно са одласком младих истраживача у иностранство, одмах након завршетка студија као и старосном структуром новопримљених истраживача на пројектима Министарства.

Задовољство је истаћи да је од укупно 4273¹ новопримљених истраживача на пројектима МПНТР за период 2011-2014. гдине 68.5% млађих од 40 година. Изненађује податак да је на пројектима за период 2011-2014. ангажовано и 1344 нових истраживача старијих од 40 година. Мислимо да је њихово ангажовање нецелисходно. У петој деценији живота се обично не почиње са научним истраживањима. Њихово ангажовање непотребно оптерећује и онако мали буџет за науку и доводи до успоравања снижавања просека старости истраживача у Србији.

Кад се разматра старосна структура новопримљених истраживача по типовима пројеката и научним областима, види се да је највећи број «сениора» на пројектима основних истраживања ангажован на медицини и друштвеним наукама, од пројеката технолошког развоја највише новопримљених «почетника у поодмаклим годинама» је на групацији саобраћај, урбанизам и грађевинарство, а код интегралних интердисциплинарних пројеката највећи број новопримљених «матораца» је на биомедицини и унапређењу доношења државних одлука. Неприхватљиво је да је највећи број новопримљених «почетника у поодмаклим годинама» у оним дисциплинама (осим медицине) где је препознатљивост српске науке најмања. Из тог разлога њихово ангажовање у науци има претежно сицијални карактер и неће довести до пораста продуктивности и угледа српске науке, већ до непотребног расипања средстава. Једино где сматрамо за оправданим ангажовање старијих истраживача је у случајевима ангажовања повратника (активни и афирмисаних истраживача) из иностранства.“

У „Извештају“ за 2013. годину у тачки 4.11 „Партнерство с привредом кроз фонд за иновациону делатност“ на петој страни пише:

„Фонд за иновациону делатност је формиран почетком 2011. г. Најважнији програм фонда је Програм подршке иновацијама у Србији. Информације о раду овог фонда и пројектима којима су додељена средства у 2013. могу се наћи на порталу <http://www.inovacionifond.rs/>.

Посебно су «интересанти» пројекти програма раног развоја (видети <http://www.inovacionifond.rs/prr-finansirani-projekti-iv-ciklus/>) од којих смо изабрали пројект **Brides2bride5** који Иновациони фонд финансира са **76.460 евра**. Садржај пројекта је **нова платформа којом бивше младе саветују нове младе како да организују венчање** (видети **фусноту 5**). С обзиром на то да корисници средства овог фонда нису научноистраживачке организације, требало би иновациони фонд изместити из Министарства просвете и науке у Министарство економије, а тако добијена средства усмерити на научне програме, на пример за поправку научне опреме.

(5 **Компанија:** 365ads, **Пројекат:** Brides2bride, **Поčetак пројекта:** Трајање: 12 месеци, **Буджет пројекта:** EUR 90.420, **Учешће Фонда:** EUR 76.460, **Вода пројекта:** Nikola Vučićević, **Садржај пројекта:** Пројекат “Brides2bride” razvija se od strane beogradskog ICT startup-a “365ads”. “Brides2bride” će biti nova platforma putem koje će bivše mlade – deleći sopstvena iskustva – pomoći budućim mladama da organizuju svoja venčanja. Platforma povezuje različite učesnike u ovom procesu – bivše mlade ulaze u svet organizacije venčanja tako što preporučuju kompanije čijim su uslugama bile zadovoljne, buduće mlade dobijaju besplatnu pomoć u organizaciji venčanja uz informacije iz prve ruke, dok kompanije dobijaju najbolji vid reklamiranja – direktne preporuke.)“

¹ Ово је број истраживача са понављањем, тј. неки од њих се налазе на више од једног пројекта. Укупан број новопримљених истраживача без понављања је 2994.

Међудодељењски одбор САНУ за праћење имплементације Стратегије има још неколико, стварно суштинских, примедби као што је она на рад и финансирање Центра за промоцију науке у „Извештају“ за 2012 на страни 10:

„Поред тога, најављене су и активности: 1. ЦПН који плови (ревитализација брода Аргус) и 2. ЦПН на друмовима (набавка камиона за покретну изложбу Центра). На сајту ЦПН www.cpn.rs нисмо могли да нађемо информације о буџету ЦПН, односно о износу средстава које МПН издваја за активности овог Центра и рад запослених у њему. Није нам познат ни број запослених у ЦПН. **Вредно је помена да је Министарство имало 30 милиона за популаризацију науке у 2012. години, а за одржавање изврности центара изузетних вредности је издвојило само 2 милиона динара, исто колико и за манифестацију Фестивал науке.** Приметно је да су инострани производи за популаризацију науке значајно заступљени, што сматрамо за погрешно. Много је корисније популарисати домаћу науку него плаћати приватним фирмама за готове иностране производе“,

или она поводом иновационих махинација на страни 11:

„Иновационом делатношћу у 2012.г. бавило се и Министарство образовања, науке и технолошког развоја финансирањем пројеката иновационе делатности, чији је списак дат је у табели 2. **Интересантно је приметити да се из буџета Републике Србије финансира иновациона активност углавном предузећа у приватном власништву, чак и оних који су 100% у страном власништву (Златарна Цеље, на пример). Стварање иновационих центара са великим бројем запослених, што је случај са иновационим центрима Технолошко-металуршког, Хемијског, Машинског или Електротехничког факултета у Београду, води ка формирању нових института. Иновациони центри, иако нису акредитовани за научноистраживачку делатност, добијају новац из буџета за ову намену, укључујући и средства кредита ЕИБ за опрему и потрошни материјал, што је у потпуној супротности са законским прописима.**“

Имајући доступ одговарајућим административним ресурсима, Одбор САНУ је још у свом „Извештају“ за 2011. годину, на страни 13, упозорио на **незаконит рад комисије за доделу опреме која је исту одобравала приватним фирмама и факултетима:**

„Поред наведеног, увидом у листу одобрених захтева утврдили смо да је комисија, најблаже речено, донела неколико одлука које су неодрживе (**чак се могу сврстати и под незаконите**) јер су додељена средства организацијама које нису акредитоване за научно истраживачку делатност, чак и неким приватним фирмама, приватним универзитетима који нису непрофитне организације, као и сестринским фирмама чије су централе у иностранству. Навешћемо неколико:

одобрено

- ИМР Институт д.о.о. 26.950 €
- ПКБ Агроекономик д.о.о. 2.500 €
- Центар за унапређење животних активности 246.565 €
- Иновациони центар Машинског факултета 17.510,25 €
- ИХИС Техно експертс доо 42.358 €
- Алфатец доо Нишка бања 6.800 €
- БИОРЦ, Крагујевац 73.000 €
- ПДС Институт Тамиш 4.818 €
- РЦ Сентронис ад, Ниш 22.485 €
- Истраживачко развојни институт РТ-РК д.о.о. 341.000 €
- Универзитет у Новом Саду 109.000 €

УКУПНО: 892.986,00 €

Поред тога, комисија је била благонаклона и према приватним универзитетима и факултетима.

- Универзитет Мегатренд 32.950 €
- Универзитет Сигидунум 41.418 €

- Универзитет Унион 74.112 €
- Универзитет ЕДУКОНС 99.396 €
- Универзитет Метрополитан 78.400€

УКУПНО 326.276 €

Како објаснити грађанима Србије да ће отплаћивати кредит за опремање приватних профитних организација које се, при томе, чак и не баве научно-истраживачком делатношћу.“ *(Напомена: Скоро сва истицања у цитирању „Извештаја“ Одбора САНУ су моја. Ф.Р.В.)* “

Све ово су људи и академици из „Међудодељењског одбора САНУ за праћење имплементације Стратегије“ знали, у својим извештајима записали и даље престали да брину о томе да ли се ико на њихова писанија осврће. Као да појма немају у каквом времену и у каквој земљи живе. Од тога што су нешто „интересантно приметили“ до тога да се примећена глупост почне исправљати, неко је нешто требало и да предузме. Зар не? И председник САНУ је свој мандат у априлу започео речима да „*коначно треба да почнемо да се бавимо и малим стварима*“ и са обећањем да ће „*његова екипа направити листу приоритета и јавно је обнародовати*“, што до дана данашњег није учинила. Уместо тога, Костић се прихвата политичких задатака којима очигледно није дорастао.

На састанку у САНУ, почетком октобра ове године, сам председника САНУ лично упозорио на то да је нестало 100 милиона евра кредитних научних пара и дао му свој текст којим то аргументујем. Обавестио сам га да се опрема мултиплицира, скупо плаћа па затим не користи уопште, да се коришћење злоупотребљава (тачније- коришћење се наплаћује тако што се „власници“-држаоци опреме дописују на радове које нису ни видели ни прочитали), да се чак истраживачима у оквиру истог института забрањује коришћење уређаја у власништву државе са епилозима на редовном суду, да се научни уређаји чија је вредност више милиона евра дају на управљање потпуно неадекватним руководиоцима, да је бесмислено куповати опрему за пројектни период који је већ завршен итд.

Морам да признам да сам састанак и САНУ напуштао опхрван већ раније изреченом сумњом да ће моји покушаји имати било какав позитиван ефекат, а и у недоумици, јер нисам могао да нађем никакво ваљано оправдање ни за Академију ни за председника Костића због вишегодишњег игнорисања многих питања која су ми се чинила очигледним, природним и вапећим за одговорима:

1.Зашто ништа, ни он ни Академија, нису предузели да упозоре јавност са циљем да се очевидна пљачка, у вези са иностраним кредитом наводно подигнутим за науку 2010. године, заустави а њени главни актери казне? Да ли се то академици на делање одлучују само кад су лично заинтересовани да нешто конкретно себи и својима избокосују?

2.Зашто академици ћуте о НАТО „научним“ пројектима који се данас раде у Србији? Да их случајно и неки академици не упражњавају?

3.Зашто се на списку приватних фирми и факултета за чије опремање је било планирано да се потроши 1,2 милиона евра од овог најновијег државног кредита-који је направљен у САНУ- не налази Истраживачко-соросевска станица у Петници која годинама одрођује српску децу и којој је до сада од тог кредита дато близу 10 милиона евра?

4. Зашто, још увек, не предузимају никакве кораке да се одустане од овог, за државу и народ погубног кредита, који до праве науке и научника за пет година коришћења практично није стигао? (За толико колико је стигло, кредит није ни требало подизати.)

5. Зашто ћуте о штетности, тзв. европских пројеката, који су додатно упропастили и хаотизовали науку Србије?

6. Зашто ћуте о недавном (2011.-2014.г.) чопоративном-стампедо пријему на научне пројекте и на истањени научни буџет потпуно неадекватних, оцвалих, трећеразредних и дугогодишњих студената?

7. Зашто ништа не предузимају да се укине недавно уведено правило да руководиоци пројекта суверено одлучују кога ће примати на посао?

8. Зашто ћуте на сулуда правила оцењивања, која се примењују од 2011. године и која су српску науку у црно завила? Смеју ли они да јавно кажу и напишу којих су то десет научних резултата, постигнутих у последњих пет година (пре свега експерименталних), у Србији коплетно урађених, вредних хвале и бар мрву значајних за развој наше и светске науке?

9. Зашто ћуте на ужасно лошу научну атмосферу по институтима и факултетима где се слабо долази на посао и где практично не постоје групе које нешто кохерентно и заједнички истражују?

10. Зашто затварају очи на свеprisутно дописивање на радове на којима многи коаутори (понекад и већина) нису ништа радили?

11. Зашто председник САНУ није ништа предузео да се затворе многе паразитске паранаучне институције, које су основане последњих година и које од смањених буџетских средстава отимају значајан део?

12. Зашто ћуте на ужасно лоше стање у просвети и високом школству Србије које је довело до „мањка компетентних људи, како у јавном, тако и у приватном сектору јер се послодавци жале на неквалификоване људе који раде на одељењима развоја и контроле квалитета, који не знају како да користе софистицирану опрему и да тумаче резултате...“ и чак министра Вербића натерало да нешто на ту тему прозбори?

13. И, коначно, зашто председник Костић не одржа своју „часну реч“, дату одмах пошто су га изабрали за председника САНУ, када изрече да је „Србија уморна од нестрпљивости и жеље да коначно почнемо да се бавимо и **малим стварима**“ и обећа да ће он и његова екипа направити и јавно објавити листу својих и приоритета САНУ?

Уместо да председник САНУ хитно предузме кораке да се све ове „мале“ и велике уочене несувислости почну хитно решавати (неке од њих је, видесмо, већ одавно уочио и о њима писао и Међуодељенски одбор САНУ за праћење имплементације Стратегије), овај начелник 'српског научног генералштаба' пре извесног времена изненада скочи са десетометарске скакаонице на главу у испражњен базен српске политике. Како и зашто?

Без жеље да се бавим психоанализом, за коју сам мање стручан него што је председник Костић вичан високој политици, још мање вољан да на председника САНУ и ја бацам неки свој камен и додатно допринесем ореолу

мученика којим ће га његови истомишљеници убудуће украшавати, даље ћу понудити само једно сугубо лично виђење овог добро осмишљеног, и у кухињи српских непријатеља, пажљиво припремљеног потеза.

Као прво, председник Костић је у 47. години постао дописни члан САНУ, у 49. декан Медицинског факултета у Београду, у 53. редовни члан да би у 62. години дошао на чело САНУ. Овај редовни професор Медицинског факултета у Београду је био и директор Института за неурологију Клиничког центра Србије и начелник Одељења за дегенеративне болести овог Института. Очеvidно је да је свака наивност, или брзоплетост у поступцима, овог неуролога и психијатра потпуно искључена.

Зашто је онда баш он изабран да Србима, у овако деликатном тренутку, поручи да је за њих најбоље да се сами и добровољно одрекну Косова и Метохије? Па зато што, са позиције са које пуца, може најтачније и најбоље да погоди у најосетљивији циљ у који наши непријатељи желе да гађају. Уједно је нишанција веома заштићен, јер се од њега очекује да понекад понешто и каже и да се, ако затреба, позове на Уставом загарантовану слободу јавне речи, а исту ће сигурно с њим бранити и многи **либеро-Срби-западњаци**, преовлађујући данас у САНУ, а и у већини институција културе. Они ће ово, очигледно смишљено пласирање информационог 'ножа-лажи' у српска незаштићена леђа, бранити као право на слободно јавно иступање појединца. Кад су они у питању, на делу то значи потпуну слободу изношења сваке лажи и клевете на историју, хероје и симболе државе. Кад им то треба, „изборили“ су се да могу писати, штампати-издавати и снимати сваку неистину; лагаће колико им се хоће и све то покрити смоквиним листом „слободно израженог мишљења“. А све је, у ствари, јако просто – на делу је директна издаја – при том са покушајима да се добро замаскира.

Српски народ је већ више четврт века објекат, и жртва, суровог информационог рата. Тај рат се против нас води свесно и многим средствима. Иначе, у информационом рату користе се специјалне јединице и поступци за појединачне ударе и фронтовску борбу: НВО, „агенти утицаја“, специјални интернет сајтови са својом флором и фауном, НАТО и европски пројекти за месну науку и друге осмишљене акције за растурање „хемије“, „физике“ и „метафизике“ власти нападнуте земље¹.

На Костићев наступ на Радио Београду, који је очигледно добро синхронизован са најважнијим носиоцима извршне власти у Србији, гледам као на до сада највећи напад са циљем уништавања последњих „нематеријалних актива власти“. Кад тих актива нестане, главама и срцима грађана ће се лако управљати из иностранства, а Србију и Србе ће бити могуће поцепати на толико много делова да их нико никад више неће моћи саставити.

Зашто се тако добро препознају „отисци прстију“ власти и шта се, у ствари, десило са Костићем? Он је седамнаестог октобра изјавио Радио Београду да Србија са елементима достојанства треба да напусти Косово (и Метохију). Да је то Костић урадио својеволјно и без знања, или противно вољи актуелне извршне власти у Србији, за изјаву би чули само малобројни докони слушаоци Радио Београда. А десило се да су већ сутрадан многи штампани и многи други медији пренели детаљно и додатно „појачали“ ову вест. Костић је своје излагање о КиМ лепо припремио и пажљиво срочио. Имајући у виду

¹ Видети књигу: **Стариков Н.:**Власть. — СПб.: Питер, 2015. — 320 с. (ISBN 978-5-496-01995-8)

много пута проверену способност садашње власти да потпуно угуши сваку слободно изнету јавну реч, која јој не иде у прилог, или јој се не свиђа, и до сада скоро незабележен *'резонантни одговор'* на Костићев антисрпски испад који је предуго одзвањао у јавности скоро без икаквог пригушења, лако је закључити да је све то припремљено и одиграно уз пуно учешће одређених структура власти и уз „добронамерну“ помоћ њених иностраних саветника.

Овоме бих додао још само две констатације.

Прва је да, по мени, недавна Костићева изјава, подешена да задовољи силне овога света, а у овдашњим строго контролисаним медијима обојена као храбри чин слободног интелектуалца са светски вредним научним опусом, представља гнусан издајнички чин, који овог «кукавног љубитеља насилника и терориста», потпуно дисквалификује за сваку садашњу и будућу јавну функцију (укључујући ту и држање предавања студентима). Зашто тако мислим? Па зато, што је сваком писменијем човеку јасно да ми у Србији данас живимо и без „хемије“, и без „физике“, и без „метафизике“ власти. Појединачно преживљавамо напуштени од свих, са покиданим људским везама и са све мање вере у себе и људскост. Најбољи и највреднији међу нама су и најугроженији. Пуцати у свој народ, на начин и у време које је изабрао академик Костић, је гнусно дело.

Друга је, чињеница да *ипак*,

у време кад се многим Србима чини да смо неповратно пропали а српски непријатељи поново налазе за сходно да још 'цебане' одвајају да би на нас, тако посрнуле, тешком артиљеријом и картечом гађали и натерали на срамну добровољну предају,

„*није све пропало кад пропало је све*“! Не верују они овим лажовима на власти и око ње да смо покорени, и у ту су праву. Знају да сваки од непокорених Срба вреди бар хиљаду подбулих, млохавих, лажљивих и кукавних срба европејца. И, да ћемо се подићи, кад тад!

САНУ је први пут, изгледа, скоро потпуно јединствена. У речитој ћутњи на, наизглед непромишљену и самоубилачку, а у бити кукавичку, најновију изјаву свог председника о Косову и Метохији. А „Ја имам САН“: да ће се САНУ ускоро састати, упркос претњама мог бившег млађег страначког колеге Ацике Вучића да то не чини, и великом већином донети Декларацију о неодвојивости Косова и Метохије од Србије. И Костића послати у Косовску Митровицу да клекне и моли за опроштај српски народ који тамо живи и бори се.

Београд 29.10.2015. године

Филип Раке Вукајловић

научни саветник Института „Винча“ у пензији